

**THE RELEVANCE AND PRACTICAL SIGNIFICANCE OF THE
REFORMS BEING IMPLEMENTED IN THE JUDICIAL AND
LEGAL SYSTEM**

ALIBEKOV ABBOS ANVAR O'G'LI

Student of the Jurisprudence Program, Faculty of Law, Karakalpak State University

Abstract

This article examines the relevance of the reforms being implemented in the judicial and legal system of the Republic of Uzbekistan, their role in building a democratic state governed by the rule of law and a strong civil society, as well as their practical significance. The study highlights the essence and content of reforms aimed at ensuring the independence of the judiciary, strengthening the protection of human rights and freedoms, expanding access to fair justice, digitalizing judicial activities, and enhancing the openness and transparency of judicial institutions. Furthermore, the importance of these reforms in strengthening public trust in the judiciary, ensuring the rule of law, and establishing the principles of justice in society is assessed from both theoretical and practical perspectives. Based on the findings, scientific conclusions and recommendations for the further improvement of the judicial and legal system are proposed.

Keywords

Judicial and legal system, judicial and legal reforms, judicial independence, fair justice, rule of law, human rights, civil society, digitalization of the judiciary, principle of justice, rule-of-law state.

**SUD-HUQUQ TIZIMIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN
ISLOHOTLARNING DOLZARBLIGI VA AMALIY AHAMIYATI**

ALIBEKOV ABBOS ANVAR O'G'LI

QDU Yuridika fakulteti, “Yurisprudensiya” ta’lim yonalishi talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida sud-huquq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning dolzarbligi, ularning huquqiy-demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishdagi o‘rni hamda amaliy ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotda sud hokimiyatining mustaqilligini ta’minlash, inson huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish, odil sudlovga erishish imkoniyatlarini kengaytirish, sud faoliyatini raqamlashtirish hamda sud organlari faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta’minlashga qaratilgan islohotlarning mazmun-mohiyati yoritilgan. Shuningdek, sud-huquq sohasida olib borilayotgan yangilanishlarning fuqarolarning sudlarga bo‘lgan ishonchini mustahkamlash, qonun ustuvorligini ta’minlash va jamiyatda adolat tamoyillarini qaror toptirishdagi ahamiyati ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan baholangan. Tadqiqot natijasida sud-huquq tizimini yanada takomillashtirishga oid ilmiy xulosalar va takliflar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar. Sud-huquq tizimi, sud-huquq islohotlari, sud hokimiyati mustaqilligi, odil sudlov, qonun ustuvorligi, inson huquqlari, fuqarolik jamiyati, sudlarni raqamlashtirish, adolat tamoyili, huquqiy davlat.

“АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕФОРМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ”

Аннотация. В данной статье анализируются актуальность реформ, осуществляемых в судебной системе Республики Узбекистан, их роль в построении правового демократического государства и сильного гражданского общества, а также их практическое значение. В исследовании раскрываются сущность и содержание реформ, направленных на обеспечение независимости судебной власти, надежную защиту прав и свобод человека, расширение

возможностей доступа к справедливому правосудию, цифровизацию судебной деятельности, а также повышение открытости и прозрачности работы судебных органов. Кроме того, с научно-теоретической и практической точек зрения оценивается значение проводимых преобразований в судебно-правовой сфере для укрепления доверия граждан к судебной системе, обеспечения верховенства закона и утверждения принципов справедливости в обществе. По результатам исследования выдвинуты научные выводы и предложения, направленные на дальнейшее совершенствование судебно-правовой системы.

Ключевые слова. Судебно-правовая система, судебно-правовые реформы, независимость судебной власти, справедливое правосудие, верховенство закона, права человека, гражданское общество, цифровизация судебной системы, принцип справедливости, правовое государство.

Bugungi kunda demokratik huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishda sud-huquq tizimining o'рни va ahamiyati beqiyosdir. Sud hokimiyati davlat hokimiyatining mustaqil tarmog'i sifatida fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, qonun ustuvorligini ta'minlash hamda jamiyatda adolat mezonlarini qaror toptirishda muhim vazifani bajaradi. Shu bois dunyoning rivojlangan davlatlari qatorida O'zbekiston Respublikasida ham sud-huquq tizimini takomillashtirish, uning samaradorligi va mustaqilligini oshirish masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Sud-huquq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning dolzarbligi shundaki, ular davlat va jamiyat hayotida qonun ustuvorligini ta'minlash, inson huquqlarini himoya qilishning samarali mexanizmlarini yaratish hamda xalqaro huquqiy standartlarni milliy qonunchilikka izchil joriy etishga qaratilgan. Ayniqsa, globallashuv va raqamli texnologiyalar jadal

rivojlanayotgan hozirgi davrda sud tizimining zamonaviy talablarga mos ravishda takomillashib borishi muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolaning maqsadi O‘zbekiston Respublikasida sud-huquq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun-mohiyatini ilmiy tahlil qilish, ularning asosiy prinsiplari hamda demokratik huquqiy davlat rivojlanishidagi o‘rnini o‘rganishdan iborat.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2016-yil 21-oktabrdagi PF-4850-sonli Farmoni mamlakatda sud-huquq tizimini demokratlashtirish va odil sudlov samaradorligini oshirishga qaratilgan muhim huquqiy hujjat hisoblanadi¹. Mazkur Farmon bilan sud hokimiyatining mustaqilligini ta’minlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish hamda sudlarga bo‘lgan ishonchni oshirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari sifatida belgilandi. Shuningdek, sud, prokuratura va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida ochiqlik va shaffoflikni kuchaytirish, murojaatlarni o‘z vaqtida ko‘rib chiqish hamda inson huquqlarini ta’minlashga alohida e’tibor qaratildi. Farmonga muvofiq sudyalarni tayinlash tizimi takomillashtirilib, ularni dastlab 5 yilga, keyinchalik 10 yilga va undan so‘ng muddatsiz lavozimga tayinlash tartibi joriy etildi. Bu esa sudyalarning mustaqilligini yanada mustahkamlashga xizmat qildi. Shuningdek ma’muriy sudlarni tashkil etish, elektron sudlov tizimini rivojlantirish, sud ishlarini raqamlashtirish hamda odil sudlovga erishishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish bo‘yicha ham muhim vazifalar belgilab berilgan. Mazkur chora-tadbirlar sud tizimi faoliyatining samaradorligi va shaffofligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, jinoyat-protsessual qonunchilikni liberallashtirish maqsadida gumon qilinuvchilarni ushlab turish muddati 72 soatdan 48 soatga qisqartirildi, qamoq

¹ <https://lex.uz/acts/-3050491>

tariqasidagi jazo bekor qilindi hamda ozodlikdan mahrum qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan muqobil jazo turlarini qo‘llash kengaytirildi. Sud nazorati mexanizmlarining kuchaytirilishi natijasida fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini himoya qilish kafolatlari yanada mustahkamlandi². Sud-huquq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar fuqarolarning sud hokimiyatiga bo‘lgan ishonchini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sudlarning mustaqilligini ta‘minlash, odil sudlov sifatini oshirish hamda sud jarayonlarining ochiqligi va shaffofligini kuchaytirish fuqarolarning buzilgan huquqlarini samarali himoya qilish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Natijada aholining sud tizimiga bo‘lgan ishonchi ortib, qonun ustuvorligini ta‘minlash va jamiyatda adolat tamoyillarini qaror toptirish uchun mustahkam huquqiy zamin yaratilmoqda. Bu esa demokratik huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Jamiyat hayotining hozirgi globallashuv, tezkor jarayoni barcha sohalarda ochiqlik, oshkoralik, demokratik tamoyillarga amal qilgan holda izchil islohotlar olib borish, aholi manfaatlarini ta‘minlash, ularning huquq va erkinliklarini kafolatlashda yangicha yondashuvlar joriy etishni talab qilmoqda. Ayniqsa, bu axborot almashinuvi jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, fuqarolarga xolis axborot yetkazish davlat va fuqarolik jamiyati o‘rtasida ishonchlilikni yanada mustahkamlaydi³. Shu o‘rinda qayd etish joiz, so‘nggi yillarda sud-huquq tizimida ochiqlik va shaffoflikni ta‘minlash borasida muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Albatta, bunda, eng avvalo, O‘zbekistonning yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi, shu bilan birga, yurtimizda so‘nggi yillarda qabul qilingan qonunlar muhim dasturilamal bo‘lyapti. Chunonchi, birgina “Sudlar to‘g‘risida”gi Qonunda mamlakatimizda sud tizimi ochiqligi va uning

² O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 226-moddasi birinchi qismi // Lex.uz elektron qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi. (Ushbu muddat O‘zbekiston Respublikasining 2017-yil 29-martdagi O‘RQ-421-sonli Qonuniga asosan qisqartirilgan).

³ <https://parliament.gov.uz/articles/1673>

kafolatlari aniq ifodalandi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda Sud hokimiyati mustaqilligining konstitutsiyaviy asoslari belgilab qo'yildi. Sudyalar mustaqil bo'lib, faqat qonunga bo'ysunib ish yuritishlari odil sudlov faqat sud tomonidan amalga oshirish huquqi berilganligi fikrimizning yorqin isbotidir. Odil sudlovning asosiy tamoyillaridan biri qonuniylik hisoblanadi. Qonuniylik deganda, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidagi qoidalar, qonunlar va ularga muvofiq chiqarilgan normativ aktlar barcha davlat va nodavlat organlari va tashkilotlari, mansabdor shaxslari va fuqarolarning so'zsiz amal qilishi va ijro etishi tushuniladi⁴.

So'ngi yillarda Sud-huquq tizimida ham izchil islohotlar amalga oshirilib, inson huquqlarini yanada mustahkam himoya qilish maqsadini ko'zlab «Inson qadri uchun» degan tamoyilga qat'iy amal qilgan holda, shaxsning huquq va erkinliklari himoyasining kafolatlari kuchaytirish, shuningdek, fuqarolarimizning huquqni muhofaza qilish organlariga bo'lgan ishonchini chinakam ma'noda mustahkamlash yo'lida keng ko'lamli ezgu maqsadlar sari amalga oshirilayotgan ishlar chinakam ma'noda adolatli davlat ekanligidan dalolat beradi⁵. Shuningdek xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, sud hokimiyatining mustaqilligi va ochiqligini ta'minlash demokratik davlatning muhim mezonlaridan biri hisoblanadi. Jumladan, Yevropa davlatlarida sudyalarning daxlsizligi, ularni tayinlash va faoliyatini baholashning mustaqil mexanizmlari joriy etilgan. Janubiy Koreya, Singapur va Estoniya kabi davlatlarda esa elektron sudlov tizimlari keng rivojlangan bo'lib, fuqarolarning sudlarga murojaat qilish jarayoni sezilarli darajada soddalashtirilgan. Ushbu tajribalar O'zbekistonda amalga oshirilayotgan sud-huquq islohotlarining xalqaro standartlarga mos ravishda rivojlanayotganligini ko'rsatadi.

⁴ Rustamboyev M.H. O'zbekiston Respublikasining sud-huquq tizimi. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2021-yil. – 84-85-b.

⁵ <https://gov.uz/oz/qushkupir/news/view/58017>

O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi ma’lumotlariga ko‘ra, 2024-yilning 10 oyida 603 nafar shaxsga nisbatan oqlov hukmi chiqarilgan, 10 866 nafar shaxsga oid jinoyat ishlari yarashuv asosida tugatilgan hamda 4 934 nafar shaxs sud zalining o‘zida qamoqdan ozod etilgan. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi ma’lumotlariga ko‘ra, 2025-yilda jinoyat ishlari bo‘yicha sudlar tomonidan 422 nafar shaxs oqlanib, reabilitatsiya qilingan. Shuningdek, yarashuv instituti samarali qo‘llanilishi natijasida 13 224 nafar shaxs jinoiy javobgarlikdan ozod etilgan hamda 8 085 nafar shaxsga ozodlikdan mahrum etish bilan bog‘liq bo‘lmagan jazolar tayinlangani sababli ular sud zalining o‘zida qamoqdan ozod qilingan. Mazkur ko‘rsatkichlar sud-huquq islohotlarining insonparvarlik, adolat va qonun ustuvorligi tamoyillari asosida izchil amalga oshirilayotganini ko‘rsatadi. Ayniqsa, yarashuv instituti va ozodlikdan mahrum qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan jazo choralarning keng qo‘llanilishi sud-huquq siyosatining liberallashtirib borayotganidan dalolat beradi. Mazkur ko‘rsatkichlar sud-huquq islohotlarining insonparvarlik va adolat tamoyillari asosida olib borilayotganini yaqqol namoyon etadi. Shuningdek, Sudyalar oliy kengashi ma’lumotlariga ko‘ra, 2024-yilda respublika sudlarida 1 490 nafar sudya faoliyat yuritgan bo‘lib, ularning 209 nafari ayollar hissasiga to‘g‘ri keladi. Sudyalarning 923 nafari o‘n yillik muddatga, 54 nafari esa muddatsiz davrga tayinlanganligi sud hokimiyatining mustaqilligini ta’minlashga qaratilgan islohotlarning amaliy natijasi sifatida baholanishi mumkin. Shu bilan birga, Sudyalar oliy kengashining 2025-yil yakunlari bo‘yicha ma’lumotlariga ko‘ra, respublika sudlarida faoliyat yuritayotgan sudyalar soni 1 518 nafarga yetgan bo‘lib, bu 2024-yilga nisbatan 28 nafarga ko‘pdir. Ayol sudyalar soni 225 nafarni tashkil etib, ularning ulushi 15 foizga yetgan. Shuningdek, 2025-yilda 135 nafar nomzod ilk bor sudyalik lavozimiga tayinlangan, 286 nafar sudya qayta tayinlangan hamda 241 nafardan iborat tergov sudyalari korpusi shakllantirilgan. Mazkur ko‘rsatkichlar sud hokimiyatining mustaqilligini ta’minlash va odil sudlov sifatini oshirishga qaratilgan

islohotlarning amaliy natijasi sifatida baholanishi mumkin. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, sudlar faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, sud qarorlarini elektron shaklda e'lon qilish hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish fuqarolarning sud tizimiga bo'lgan ishonchini oshirishga xizmat qilmoqda. Natijada jamiyatda qonun ustuvorligi va adolat tamoyillarini qaror toptirish uchun mustahkam huquqiy asos yaratilmoqda.

Xulosa qilib aytganda O'zbekiston Respublikasida sud-huquq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar sud hokimiyatining mustaqilligini mustahkamlash, inson huquq va erkinliklarini himoya qilish hamda odil sudlov sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Xususan, sudyalarning bosqichma-bosqich va muddatsiz tayinlanish tartibining joriy etilishi, ma'muriy sudlarning tashkil etilishi hamda elektron sudlov tizimining rivojlantirilishi sud hokimiyatining institutsional mustaqilligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mening fikrimcha, sud-huquq tizimini yanada takomillashtirish maqsadida: birinchidan, elektron sudlov imkoniyatlarini barcha hududlarda kengaytirish; ikkinchidan, sud qarorlarining ochiqligini yanada oshirish; uchinchidan, sudyalarning malakasini xalqaro standartlar asosida muntazam oshirib borish; to'rtinchidan, sud qarorlarining ijro etilishi ustidan samarali nazorat mexanizmlarini kuchaytirish zarur. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, sud-huquq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar O'zbekistonda demokratik huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishning muhim omili bo'lib, inson qadri, adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini amaliyotda ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Foydalangan adabiyotlar.

1) O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023-yil. 88-bet.

2) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 21-oktabrdagi PF–4850-sonli “Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni // <https://lex.uz/acts/-3050491> .

3) O‘zbekiston Respublikasining “Sudlar to‘g‘risida”gi Qonuni // O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.07.2021-y., O‘RQ-703-son // <https://lex.uz/docs/-5534923> .

4) O‘zbekiston Respublikasi Oliy majlis Qonunchilik palatasi Spikeri o‘rin bosari Odiljon Tojiyev 2023-yil 8-sentabr // <https://parliament.gov.uz/articles/1673>

5) O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi faoliyatiga oid rasmiy materiallar va statistik ma’lumotlar.

6) O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi: Rasmiy tahriri. – Toshkent: Adolat huquqiy axborot markazi, 2024-yil. – 612 bet.

7) Rustamboyev M.H. O‘zbekiston Respublikasining sud-huquq tizimi. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2021-yil.

8) World Justice Project (WJP) Rule of Law Index 2024. Report. – Washington, DC: World Justice Project, 2024. – 214 p.